

АНТРОПОНИМЛАРНИНГ МАТН ТАРКИБИДАГИ СИТИЛИСТИК- ПРАГМАТИК ВАЗИФАЛАРИ

Камолова Санобар Жабборовна

ЎзДЖТУ Француз тили назарий фанлар кафедраси

ф.ф.ф.д.(PhD) ,sanobar6399@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6880892>

Аннотация: Ушбу мақолада атропонимларнинг матн таркибидаги стилистик – прагматик вазифалари, шунингдек бадий матнда денотатив маъно билан бир қаторда, коннотатив маъно бўлаклари ҳам эга эканлиги очиқ берилган. Ушбу маъно эмоционал, баҳо, тарихий ва эстетик кўринишларни олиши мумкин. Эмоционал, баҳо ва бошқа қўшимча маъно бўлакларининг шаклланишида асарнинг умумий ғояси, унинг коммуникатив мазмунини ифодаланишининг асосий омилларидан бўлган муаллифнинг прагматик мўлжали таянч фактор хизматини ўтайди.

Калит сўзлар: денотатив ва коннотатив маъно, прагматика, стилистик вазифа, атоқли от, бадий матн, тил сатҳи.

Нутқ жараёнида атоқли отларнинг маъно ўзгаришларига учраши тадқиқодчилар томонидан махсус ўрганилган. Тил тушунчаси меъёр ва тизимни қамраб олади. Тил тизими кўпчилик тамонидан мавҳум тузилиш сифатида қаралиб, тилнинг мавжудлигини акс эттиради, унинг фаоллашуви инобатга олинмайди. Меъёрнинг мавҳумлиги бироз пастроқ ва тилнинг одатий фаоллашув ҳолатларини инобатга олади. Меъёр тизимни чегаралаб туради, ҳамда лисоний белгининг денотат билан боғлиқ жиҳатларини кўрсатиб туради. Сигнификат вазифани бажармайдиган атоқли отлар предмет-ҳодисаларни белги-хусусиятларини умумлаштириш имкониятига эга эмас. Айтилганларнинг барчаси атоқли отларнинг структур хусусиятлари ва грамматик имкониятларининг доираси тор эканлигидан дарак беради. Улар кўламида грамматик категорияларнинг фаоллашув даражаси ҳам паст. Инглиз тили тизими доирасида атоқли отларнинг артикл билан бирикиши ҳолатлари бироз бўлса-да диққатни жалб қилади.

Тилшуносликнинг алоҳида соҳаси бўлган ономастикага оид ишларда атоқли отлар лексик бирликларнинг алоҳида категория сифатида қаралади. Ушбу категориядаги бирликлар фақат уларга хос грамматик, семантик хусусиятларга эга бўлиши билан бир қаторда, нутқий фаолиятда, турли матнларда фаоллашув имкониятлари билан ҳам бошқа турдаги лисоний бирликлардан ажралиб турадилар.

Тадқиқотчилар одатда отларнинг моҳиятини белгилаш вазифасининг қийинчилигини тилшуносликда уларнинг лексик маъносини аниқлаш учун зарур бўлган мезонларнинг яратилмаганлиги билан изоҳламоқчи бўладилар. Шу соҳанинг йирик мутахассиси А.В.Суперанскаянинг фикрича , атоқли от тушунча билан бевосита алоқадор эмас, шунинг учун унинг маъносини турдош отлар таҳлилига мос келадиган мезонлар асосида аниқлаб бўлмайди. “Атоқли от, -- алоҳида ономастик семантикага эга. Бу маъно ундаги номловчи ахборот, бажариладиган вазифа, унинг қўлланиш майдонининг стилистик, ономасиологик, миллий-маданий хусусиятларини қамраб олади. Шу маъно доирасидан атоқли отнинг индивидуал идроки шароитида юзага келадиган эмоционал – стилистик ҳолатлари ҳам жой олади”. [1]

Бизнингча, атоқли отларнинг тил ва нутқда бир хилда лексик маънога эга бўлишини эътироф этаётган тилшунослар тўғри йўлни танлаганлар. Ушбу фикр тарафдорлари атоқли отларни номлаш вазифасини бажариш билан бир қаторда, денотатив ва сигнификатив асосларга эга бўлган лисоний белги сифатида талқин қиладилар. Лекин ушбу хусусиятларнинг атоқли от маъносида мавжудлиги ўзига хосдир. Масалан, атоқли отнинг тил сатҳи яширин, имплицит мавжуд бўлган сигнификатив маъно нутқда тўлиғича қўлланади.

Албатта, умумий номлар бўлган Иван, Астр, Аҳмад, Холмат каби атоқли отларнинг контекстан ташқи маъно имкониятлари чегараланган. Ушбу отлар ифодаланаётган объектларнинг миллати, жинси каби белгиларини аниқлаш ҳар доим ҳам осон эмас.

Тил тизимида атоқли отларнинг шундай гуруҳлари ҳам борки, улар ҳақида тил соҳибларида ўзига яраша билим заҳираси бор. Бундай отлар ўз асосий маъноларидан ташқари, кўча маъно соҳасига айланганлар. Масалан, ғарбликлар Waterloo сўзини эшитганларида Наполеоннинг ўша ердаги мағлубиятини эслайдилар ва бу топонимнинг кўчма маъноси – ҳар қандай қақшатқич мағлубиятдир. Шунингдек, ўзбек ўқувчилари учун “Энди Ҳиротга жўнатсалар керак” – гапининг мазмуни аён – “Ҳирот” топоними “сиёсий сургун” тушунчасига яқин. Шунингдек, бадий нутқнинг ономастикасига оид қатлами адабиётшунос ва тилшуносларнинг диққатини узоқ пайтлардан буён жалб қилиб келмоқда. Поэтик нутқ назариясининг асосчиларидан бўлган академик В.В.Виноградов бу ҳақида қуйидагини ёзган эди: “исм, фамилияларнинг бадий адабиётда танланиши, уларнинг турли жанр ва услублардаги ўзига хос структур

белгилари ҳамда образ яратиш, тавсифий вазифалари бадий адабиёт стилистикасининг энг катта ва мураккаб муаммосидир” [1963; 2]. Атоқли отлар, бадий матнда бажараётган вазифаларига нисбатан фақат номинатив вазифа бажарувчилар ҳамда ўз маъно доирасига атоқли ва турдош отлар вазифаларини акс эттирувчилар гуруҳларига ажратилади. Бадий матнда биринчи гуруҳдагиларнинг бажарадиган вазифаси иккинчи гуруҳдагилардан кам бўлса керак, чунки туб отлар ҳам тўқима отлар каби матн бадий образини яратиш учун хизмат қиладилар. Демак, ҳар қандай атоқли от – бадий образни яратувчи восита. У персонажни миллий хусусиятлари ҳақида хабар беради, асар - миллий-маданий ҳолатларини намоён этади. Атоқли от бадий матнда лисоний бирликларнинг эстетик руҳ олишида ўз ўрнига эга.

Антропонимларнинг бадий асар контекстида идрок қилиниши турлича кечади. Улар дастлабки ўринда инсонни номлаш учун танланган лисоний белгидирлар. Идрокнинг илк босқичида контекст семантикасининг амалларидан бири, яъни маъно меъёрини чегаралаш ҳаракати амалга ошади. Бунда аввал антропоним бошқа луғавий бирликлардан фарқланса, кейинчалик бошқа атоқли отлардан ажратилади. Антропонимларнинг фарқланишида турли структур-формал кўрсаткичларга (масалан, антропонимларни ясовчи аффиксларга) таяниш мумкин. Бу қўшимчалар туб ва тўқима антропонимларда бир хил кўринишга эга бўлади.

Бадий антропонимларни ажратишнинг навбатдаги босқичи –улар маъносидаги имплектив бўлакларни аниқлаш. Антропонимнинг маъносини аниқлаш учун зарур бўладиган бутун матнга таълуқли бўлиши керак ва “бу матн тугал коммуникация намунаси – тугалланган ҳикоя, новелла, роман кабилар бўлиши мумкин” [4:1980].

Матннинг яхлит мазмуний тузилиши турдош отларнинг маъносини аниқлаш учун ҳам муҳим, албатта. Аммо бадий антропонимларнинг маъносини асар матнига мурожаат қилмасдан туриб аниқлаш янада мушкулроқ. Бу аслида матннинг коммуникатив мазмунини тушинишга йўналтирилган ҳаракат билан бир хилда кечади. Матн мазмунини тушиниш эса мураккаб ақлий фаолиятни талаб қилади. Антропонимларнинг матнда қўлланиш ҳолатлари таҳлили гувоҳлик беришича, ушбу матнда фамилияларнинг “мазмун юки” исмларникига нисбатан залворлироқ. Бундай матнда тарихан шакл топган фамилиялар билан бир қаторда, муаллиф тамонидан ясалган, тўқима фамилияларнинг учраши аниқ. Тўқима антропонимларнинг хусусиятлари ҳақида

тилшунослар кўплаб фикр-мулоҳазаларни билдириб келаётганларига қарамасдан, уларнинг семантик ва грамматик имкониятлари тўлиқ ўрганилган эмас. Кўпчилик пайтларда бадий антропонимларни персонажларни тасвирловчи, уларнинг характерли хусусиятларини акс эттирувчи лисоний бирлик сифатида тасвирлаш маъқул кўрилади. Жамият тараққиёти босқичларида тарихан шаклланган исм-шарф номенлари тил тизимининг ажралмас қисмини ташкил қиладиган бирликлар эканлиги маълум. Лекин бадий асар матнида бу антропоним бирликлар маъно доирасининг кенгайиши, янги бўлақлар ҳисобидан бойиши кузатиладиган ҳолат.

Демак, хулоса қилиб айтсак, антропонимлар бадий матнда денотатив маъно билан бир қаторда, коннотатив маъно бўлақларига ҳам эга бўладилар. Ушбу маъно эмоционал, баҳо, тарихий ва эстетик кўринишларни олиши мумкин. Эмоционал, баҳо ва бошқа қўшимча маъно бўлақларининг шаклланишида асарнинг умумий ғояси, унинг коммуникатив мазмунини ифодаланишининг асосий омилларидан бўлган муаллифнинг прагматик мўлжали таянч фактор хизматини ўтайди. Бадий асар персонажлари таснифида турли кўринишдаги антропонимларнинг қўлланиши ўқувчи интеллектуал қобилиятини фаоллаштиради ҳамда тимсолли образларни яққол тасаввур қилишга имкон яратади. Лақабларнинг антропонимлар тизимининг муаян вакили сифатида пайдо бўлиши турли функционал услубларда турлича кечади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Суперанская А. В., Общая терминология. Вопросы теории — 2003
2. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. –М., 1963. –С.38
3. Бегматов Э. Ўзбек исмлари. –Тошкент, 2000.
4. Колшанский Г.В. Контекстная семантика. –М.: Наука, 1980. –С.66
5. Маруфжон Йўлдошев. Бадий матн лингвопоетикаси. Тошкент, 2008
6. Пелевина Н.Ф. О сематизауим звуковой стороны художественного текста // Вопросы семантики. –Л.: Изд-во ЛГПИ, 1976. –С.95.
7. Воронин С.В. Основы фоносемантики. –Л., 1988; Шаховский В.И. Эмоции. Долингвистика. Ляогвистика Лингвокультурология. –М: URSS, 2009.